

YOSHLAR TARBIYASIDA MUZEYLARNING O'RNI

S.N.Xodjayeva

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Ijtimoiy gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat"

kafedra katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida muzeylarning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Ma'naviyat maskanlarida amalga oshirilayotgan so'nggi o'zgarishlar haqida ma'lumot berilgan. Har bir muzey yo'nalishi, eksponatlari bilan o'ziga xos tasavvur va tuyg'ularni shakllantirishi ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *muzey, ochiq eshiklar kuni, muzeylar haftaligi, muzeyda tun, Open Air Fest, audiogid, virtual muzey, eksponat, ko'rgazma, tarbiya, ma'naviyat, axloq*

РОЛЬ МУЗЕЕВ В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация: *В статье раскрывается роль и значение музеев в духовно-нравственном воспитании молодежи. Дана информация о последних изменениях в духовных центрах. Выявлено, что направления и экспонаты каждого музея создают неповторимые представления и чувства.*

Ключевые слова: *музей, день открытых дверей, музейная неделя, ночь в музее, Open Air Fest, аудиогид, виртуальный музей, экспонат, выставка, образование, духовность, этика.*

ROLE OF MUSEUMS IN YOUTH EDUCATION

Abstract: *The role and importance of museums in the spiritual and moral education of young people is explained in the article. Information is given about the latest changes in the spiritual centers. It is revealed that each museum's directions and exhibits create unique imaginations and feelings.*

Keywords: *museum, open day, museum week, night at the museum, Open Air Fest, audio guide, virtual museum, exhibit, exhibition, education, spirituality, ethics*

Kirish.

Bugungi kunda yoshlarning asosiy vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazayotgani ularning ta'lim olishi bilan birda tarbiyasiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat ko'pchilik sohalar qatori muzeylar oldiga yangidan ulkan vazifalarni qo'yishi tabiiy hol albatta. Muzeylar yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, ajdodlarning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirishda o'ziga xos o'ringa ega. Deyarli barcha viloyatlarda va poytaxtimizda muzeylarning mavjudligi yoshlar tarbiyasida ulardan samarali foydalanish imkoniyatni kengaytiradi. Konstitutsiyamizda ham davlat va jamiyatning bu borada g'amxo'rlik qilishi huquqiy jihatdan o'z ifodasini topgan[1]. Shu asosda so'nggi yillarda respublika fuqarosi hisoblangan va 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning madaniy meros inshootlariga, jumladan ko'rgazmalar, tarixiy obidalar va ziyoratgohlar, shuningdek, davlat muzeylariga to'lovsiz kirish tartibi joriy etildi. Bu tartib har yilning 2-8 sentabr kunlari "Muzeylar haftaligi", har oyning birinchi yakshanbasi uyushtiriladigan "Ochiq eshiklar kuni" hamda haftaning har seshanba va juma kunlari madaniyat muassasalari doirasida amalga oshirilmoqda[2].

2022 yilda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi vakillari, nogironligi bo'lgan shaxslar, keksalar, o'quvchi va talabalarning muzeylar hamda mamlakatimizning tarixiy manzilgohlariga tashriflarini tashkil etish maqsadida "Moziyga sayohat" dasturi ishlab chiqildi. Dastur doirasida o'tgan davr mobaynida jami 800 ming 586 nafar aholining muzeylarga qo'shimcha tashrifi tashkil etildi. Shulardan, 605 ming 960 nafarini o'quvchi va talaba yoshlar tashkil qildi.

Davlat muzeylarida "Muzeyda tun", "Open Air Fest" kabi ko'ngilochar dasturlar, konsert, tomoshalar, usta-hunarmandlarning mahorat darslari, sovg'alar va suvenir do'koni, hunarmandlar ustaxonasi va savdo shohobchalari, onlayn do'konlar va rassomlar, artistlar, folklor jamoalari, hunarmandlar, fotosessiya uchun maxsus hududlar singari xizmatlarning qo'shimcha turlari tashkil qilinishi[3] bugungi davr yoshlarini muzeylarga jalb qilish yo'llaridan biri

1Bugungi kunda yurtimizda 150 ta muzey faoliyat yuritib kelmoqda, shulardan 49 tasi asosiy muzeylar (ulardan 6 tasi muzey-qo'riqxonalar) va 78 tasi filiallar, shuningdek, 16 tasi idoraviy va 7 ta nodavlat muzeylar hisoblanadi. Respublikamiz muzeylari fondlarida jami 2,5 milliondan ortiq tariximiz bilan bog'liq noyob muzey ashyolari va kolleksiyalari saqlanadi. Qarang: Tarix va ma'naviyat jamlangan maskan — muzeylar! O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi. 18 may 2022 y. <https://madaniymeros.uz/news/136?lang=uz-latn>

hsoblanadi. O'tgan davr mobaynida muzeylarda 200 dan ortiq "Muzeyda tun", "Open Air Fest" kabi ko'ngilochar dasturlar, konsert tomoshalari tashkil qilindi. Imkoniyati cheklangan shaxslar, maktab yoshidagi bolalar, keksa tashrif buyuruvchilar va ularga hamrohlik qiladigan shaxslarning muzeylarga kelishi uchun inklyuziv sharoitlar yaratish maqsadida 47 ta muzeyda pandus yo'lakchalari, 7 ta muzeyda ko'tarilish vositalari (lift) o'rnatilgan va 30 ga yaqin muzeylarda audiogidlar tashkil etildi[4].

Natija va mulohazalar. Yoshlarning vaqtini unumli o'tkazish, ularga buyuk tariximiz va ma'naviy qadriyatlarimiz haqida ko'proq bilim berish maqsadida O'zbekistondagi barcha muzeylarning virtual bazasi shakllantirilmoqda. 2020-yilda Milliy muzey fondining elektron katalogi tizimi yaratilib (www.davkatalog.uz), unga 46 ta davlat muzeylari birlashtirildi. 2021-yilda 229 677 ta muzey ashyolari va kolleksiyalari elektron identifikatsiya qilindi. O'zbekiston muzeylari yagona portali yaratilib, hozirgi vaqtda 26 ta muzey to'g'risida ma'lumotlar kiritildi. Ayni paytda 12 ta muzeylarning ma'lumotlar bazasi shakllantirilmoqda. 2022 yilning yakuniga qadar 12 ta muzey ma'lumotlari yagona portalga kiritilishi rejalashtirilgan.

Toshkent shahrida joylashgan muzeylarni roundme.com platformasi uchun eng zamonaviy IT texnologiyalaridan foydalangan holda, sifat ko'rsatkichning yangi standarti – 12 K o'lchamida 3D formatda tasvirga olish ("Virtual muzey2" loyihasi) ishlari olib borildi. 18 tadan ortiq muzeylarda tasvirga olish ishlari amalga oshirildi hamda dunyoning eng katta platformasi bo'lgan roundme.com, shuningdek vrmuseum.uz (TasIX) ga joylashtirildi.

2022-yildan boshlab respublika muzeylarida tashkil etiladigan ko'rgazmalar, ko'chma ko'rgazmalar, madaniy-ma'rifiy tadbirlar, forumlar, konferensiya va seminarlar bo'yicha kalendar rejalarini tasdiqlash amaliyoti joriy qilinib, muzeylar faoliyatini baholash tizimi yo'lga qo'yildi.

Registon majmuasi namuna sifatida 34 to'plamdagi IP 4 (raqamli) video qayd qilish moslamalari, 6 to'plamdagi turniket (lazer-datchikli)lar bilan jihozlangan bo'lib, majmuaga kirish uchun elektron to'lovlarni amalga oshirish

2 Virtual muzey (virtual - mumkin bo'lgan, yashirin) — haqiqatda mavjud bo'lgan muzey (muzey saytlari) yoki haqidagi elektron axborot vositalari orqali olish mumkin bo'lgan ma'lumotlar. Virtual muzeylar elektron axborot vositalari tomonidan taqdim etiladigan interaktiv xususiyatlardan foydalanish bilan tavsiflanadi: foydalanuvchi uch o'lchamli zallar orqali «harakat qilishi» mumkin, har qanday ma'lumot va tasvirlarni olishi mumkin. Muhim jihatlardan yana biri saytga tashrif buyuruvchilar bilan doimiy qayta aloqa ta'minlanadi.

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

imkoniyatlari yaratildi[5]. Muzeylarda yuqorida keltirilgan axborot texnologiyalarini faol tatbiq qilinishi, raqamlashtirish ishlariga qaratilayotgan e'tibor yoshlarning ushbu ma'naviy maskanlarga bo'lgan qiziqishini yanada orttirishga xizmar qiladi.

Har bir muzey yo'nalishi, eksponatlari bilan o'ziga xos tasavvur va tuyg'ularni shakllantiradi. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi xalqimizning mustaqillikkacha hamda undan keyingi davr tarixini qiyosiy jihatdan ko'rish imkonini beradi. Ko'rgazmalarni tomosha qilgan yoshlar tarixdagi qonli urushlarni, mustabid tuzumning nohaqliklarini hozirgi tinch va osoyishta kunlar bilan taqqoslaydi. Natijada qalbida shukronalik hissi kuchayadi va hayotdan mamnunlik tuyg'ulari rivojlanadi.

O'zbekiston Davlat san'at muzeyida o'zbek xalqining bebaho va betakror san'at asarlarini hayrat hamda havas ila tomosha qilib, qalblarimiz iftixor, ko'ngillarimiz g'urur tuyg'ulariga to'ladi. Muzeyda O'zbekiston xalq amaliy san'ati, O'zbekiston tasviriy san'ati, rus san'ati, G'arbiy Yevropa san'ati, xorijiy Sharq xalqlari san'ati bo'limlari, ta'mirlash ustaxonasi, fotolaboratoriya va lektoriy tashkil etilgan.

Temuriylar tarixi davlat muzeyiga tashrif buyurgan kishi buyuk ajdodlarimizning aql-zakovati, topqirligi va ijodkorligiga, mard va jasurligi hamda tadbirkorligiga oid eksponatlarni ko'rib, uzoq moziyga sayohat qilgandek bo'ladi. Chunki muzey zallaridagi "O'zbekistonda yozuv madaniyati va tarixi", "Shohruhiya qal'a-shahri", "Xorijdagi merosimiz", "Amir Temur-Klavixo-Samarqand", "Amir Temur hayotidan lavhalar", "Amir Temur va temuriylar davri - rassomlar nigohida", "Amir Temur va temuriylar davri tarixi olimlar va yozuvchilar nazarida" kabi ko'rgazmalarda 1,5 ming eksponatlar o'sha davrida ilm-fan, maorif va madaniyatning yuksak darajadagi taraqqiyotini haqqoniy aks etib turadi[6].

Yoshlar ongida ajdodlarimiz qismati, ularning mustabid tuzumda chekkan azob-uqubatlarini yaqqol dalil va hujjatlar bilan tasvirlashda oliy ta'lim muassasalari tuzilmasidagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeylarining o'ziga xos o'рни bor. "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi va hududlardagi oliy ta'lim muassasalari tuzilmasida qatag'on qurbonlari xotirasi muzeylarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga asosan 13 ta oliy ta'lim muassasasida Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeylari tashkil etildi[7]. Millat sha'ni, g'ururi, qadriyatlarini poymol etilgani, bugungi mustaqil kunlarimizga yetishda chekkan

zahmatlarini muzeylar eksponatlarida ko'rish insonga ma'naviy bilim, keng dunyoqarashni shakllantirishi bilan alohida ajralib turadi.

O'zbekiston Olimpiya shon-shuhrati muzeyi Olimpizm qadriyatlarini hamda «halol o'yin» tamoyillarini targ'ib qilishda, O'zbekiston sportchilarini olamshumul g'alabalari va mamlakatimizda Olimpiya xarakatini rivojlantirish tarixi to'g'risida keng jamoatchilikni bohabar qilishda muhim o'rin egallaydi[8]. Shu maqsadda muzeyda Vatanimiz sportchilarining Olimpiya o'yinlari hamda xalqaro miqyosda o'tkaziladigan nufuzli musobaqalarda qo'lga kiritgan g'alabalarini o'zida aks ettiruvchi turli mavzudagi ekspozitsiyalar va ko'rgazmali tadbirlar doimiy ravishda tashkil etiladi.

O'zbekiston Olimpiya shon-shuhrati muzeyida 2000 dan ortiq eksponat o'rin egallagan bo'lib, shundan mingdan ortig'i doimiy ekspozitsiyaga qo'yilgan. Muzeyda medallar, kuboklar, mayoqlar, pochta markalari, sport anjomlari va kiyim-kechaklari ko'p marotaba ko'rgazmaga qo'yilgan.

Yoshlarga muzey haqida dastlabki tushunchalarni berish oiladan boshlanishi, u maktabgacha ta'lim muassasalari va maktabdagi ta'lim – tarbiya jarayonida davom ettirilishi kerak. Kuzatishlar shundan dalolat beradiki, ayrim yoshlar ma'naviyat maskanlarida o'zlarini qanday tutishni bilmaydilar. Ularda san'at asarlaridan estetik zavq olish madaniyatini shakllantirish, eksponatlarni tomosha qilish, tegishli tartib-qoidalarga amal qilish ko'nikmalarini shakllantirish zarur[9]. Chunki ekponatlar xalqimizning bebaho merosi bo'lib, ularni asrab-avaylab kelajak avlodlarga etkazish har birimizning muhim burchimiz hisoblanadi. Qolaversa, xoriждан kelayotgan sayohatchilar biz haqimizda iliq taassurotlar olib, yurtimizga yana va qayta-qayta tashrif buyursinlar.

Bugungi kunda yoshlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularning madaniy saviyasini oshirish, bilimni o'stirish, bo'sh vaqtini, dam olishini ko'ngilli o'tkazish, ijtimoiy, madaniy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilishiga qaratilgan amaliy ihtar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.04.2022 yildagi PQ-232-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 16.12.2023 yildagi 225-sonli yig'ilish bayoniga asosan, O'zbekistonda 2024 yilning 1 yanvar kundan 10 yanvar kungacha qadar, "Yoshlar turizmi haftaligi" deb belgilangan. Haftalik doirasida 7 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'quvchi, talaba va yoshlarga mamlakatimizning diqqatga sazovor joylariga sayohat qilish imkoniyati taqdim etildi.

2024 yilning 1-10 yanvar kunlari ushbu tadbirlarda 314 ming 654 nafar o'quvchi va talaba-yoshlar ishtirok etdilar[10]. Eng ko'p sayohat Buxoro viloyati bo'ylab tashkil etilgan va unda 54 ming 287 nafar yosh ishtirok etgan bo'lsa, Navoiy viloyatida 41 ming 337 nafar o'quvchi va talaba sayohatga chiqqan. 10 kun davomida Madaniy meros ob'ektlariga 148 ming 838 nafar, muzeylarga 74 ming 264 nafar, teatrlarga 52 ming 124 nafar, kinoteatrlarga 36 ming 338 nafar yoshlar tashrif buyurgan. To'siqsiz turizmni rivojlantirish borasida haftalik kunlarida 5 ming 449 nafar nogironligi bor yoshlarning qadimiy shaharlarga sayohatlari uyushtirildi. Sayohat davomida imkoniyati cheklangan yoshlarga barcha qulayliklar yaratildi[11].

Ma'lumot o'rnida ta'kidlash lozimki, ushbu haftalik doirasida yoshlar uchun yo'l va transport xarajatlariga, teatr, kinoteatr va konsertlarga kirishda maxsus chegirmalar berildi. Muzey va madaniy meros ob'ektlariga kirish esa mutlaqo bepul qilib qo'yildi.

Sohadagi o'zgarishlar izchil davom etib, zamonaviy talablarga javob beradigan yangi muzeylar barpo qilinmoqda. 2023 yil bahoridan umumiy maydoni 9 ming 354 metr kvadratni tashkil qiluvchi "Bukhara City" da "Buxoro tarixi va madaniyati" innavatsion muzeyini qurish ishlari boshlab yuborildi[12]. Buxoro tarixi, tabiati hamda tasviriy san'atini o'zida aks ettiradigan muzeydan 125 mingga yaqin eksponat o'rin egallaydi. Loyihaga binoan, muzey binosida 6 ta ekspozitsiya, anjumanlar zali, fond, zahira xonalari, fitobar, ofislar hamda kutish zali mavjud bo'ladi[13].

2024 yil mamlakatimizda Ma'naviyat, ma'rifat, madaniyat va san'at sohasidagi juda ko'p muammolarga davlat tomonidan zarur mablag'lar ajratiladi. Ota-bobolarimizning boy ma'naviy merosini o'sib kelayotgan yosh avlodga yetkazish borasida tizimli ishlar amalga oshiriladi. Muzeylar faoliyatini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiradi.

Buxoroda ma'rifatparvar jadidlar tarixiy muzeyi tashkil etiladi. Mavjud eksponatlarni saqlash va muhofaza qilish bo'yicha barcha muzeylar zamonaviy uskunalalar bilan jihozlanadi va eng noyob eksponatlar markirovka qilinadi. Respublikamizdagi muzeylar restavratsiya qilinishi davom ettiriladi va kapital ta'mirlanadi.

Xulosa. Muzey boy ma'naviy ozuqa beradi, kishi ruhini tozalaydi, tasavvurini kengaytiradi. Undagi ko'rgazma va ekspozitsiyalarni tomosha qilish orqali yoshlarda tarixiy o'tmishga nisbatan hurmat va ehtirom hamda an'anaviy

qadriyatlarini e'zozlash his-tuyg'usi shakllanadi. Bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 78-modda. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat muzeylarining bolalar va ularning ota-onalariga ochiqqligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" 189-son qarori. 2014 yil 11 iyul.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-261-son qarori. 2022-yil 27-may.
4. N.Usmonova. Muzeylar-yurtimiz tashrif qog'ozi. 18.05.2023 https://uza.uz/oz/posts/muzeylar-yurtimiz-tashrif-qog'ozi_484239
5. "Museum shop"larda eksponat va kolleksiyalarning nusxalarini xarid qilish mumkin. Yangi O'zbekiston gazetasi. 1 fevral 2022 y.
6. Ф.Джунаев. Амир Тему́р давлат музейи. Амир Тему́р таваллудининг 683 йиллигига бағишлаб ўтказилган анъанавий илмий - назарий конференциянинг материаллари. -Навоий.: 2019. -655.
7. Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi va hududlardagi oliy ta'lim muassasalari tuzilmasida qatag'on qurbonlari xotirasi muzeylarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida gi qarori 2017-yil 22-noyabrdagi 936-son.
8. L.A. Djalilova. Jismoniy tarbiya va olimpiya harakati tarixi. -T.: «Vorish-nashriyoti», 2017, 250 bet.
9. Ibrohimov. Nega yoshlarimiz muzeyga bormay qo'ydi? Xalq so'zi. 18 dekabr 2023.
10. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo'mitasi matbuot xizmati. 12.01.2024. <https://uzbektourism.uz/news/view?id=3075>
11. M.Toshqorayeva. "Yoshlar turizmi haftaligi" doirasida 314 ming 654 nafar yoshlar sayohat qildi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi. 12.01.2024
12. "Bukhara City"da Buxoro tarixi va madaniyati muzeyi пойдевори қўйилди. Buxoro.uz. March 24, 2023
13. "Bukhara City" da "Buxoro tarixi va madaniyati" muzeyi barpo etiladi. Yangi O'zbekiston gazetasi, 8 yanvar 2021.
14. Ходжаева Санобар Насруллаевна. (2023). БУХОРОНИНГ БИРОДАРЛАШУВИ-ЎЗАРО МАДАНИЙ ҲАМКОРЛИК ФЕНОМЕНИ.

- Scientific Impulse, 1(8), 366–373. Retrieved from <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/6429>
15. Ходжаева Санобар Насруллаевна. (2023). БУХОРО РАҚС САНЪАТИ: ТАРИХИЙ ТАЛҚИН ВА ТАҲЛИЛ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1058–1067. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/462>
16. Ходжаева, С. Н. (2021). ТУРКИ ДЖАНДИ КАК ОДНО ИЗ МЕСТ ПАЛОМНИЧЕСТВА В БУХАРЕ. *In ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ* (pp. 128-131).
18. Ходжаева, С. Н. (2022). Из истории культурных изменений в Узбекистане. *Science and Education*, 3(8), 211-216.
19. Ходжаева Санобар Насруллаевна. (2022). ОРОЛБЎЙИ: ЭКОЛОГИК ИННОВАЦИЯЛАР ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҲУДУДИ. *ACADEMIC RESEARCH JOURNAL*, 1(5), 24–32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7234836>
20. Vozorova, R. Z., & Avezov, O. (2023). DINIY MASALALARDA TA'LIM-TARBIYANING AKS ETISHI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(11), 153-156.